

К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Якубова Р.Г.¹, Зеленская Д.²

¹доцент СБУМИПТК; ²студентка СБУМИПТК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768590>

Аннотация. В статье рассматриваются понятие «цифровая экономика», позитивные и негативные стороны, перспективы отрасли, задачи и продвижение развития ЦЭ в Узбекистане.

Annotation. The article discusses the concept of Digital Economy, positive and negative aspects, industry prospects, tasks and promotion of Digital Economy development in Uzbekistan.

Ключевые слова: Экономика, производство, оборудование, эффективность, коммерция, обработка, объем.

Key words: Economy, production, equipment, effectiveness, commerce, processing, volume.

В настоящее время цифровая экономика занимает важное место в политике многих стран мира.

Что такое цифровая экономика? Цифровая экономика- хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа, которые по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. Определение, на наш взгляд, более понятное, чем остальные. Что касается термина «digital economics», цифровая экономика, то это научное направление, активно использующее математические модели.

Изучение литературы показало, что даты цифровизации называются разные: 2017,1999,1994,1972,1964,1945,1938,1933. В этот период цифровые технологии стали обыденностью [2].

Согласно данным в 1999г. по поручению Президента США Билла Клинтона состоялась конференция по измерению цифровой экономики. Термин «цифровая экономика» появился в 1994 г. Рождение электронной торговли произошло в 1994 г. Этот год знаменателен и выходом книги Digital Economy канадского экономиста Дона Танскотта.

Цифровая экономика- наиболее стремительно развивающаяся отрасль в мире. В настоящее время наблюдается рост цифровых платформ. По-другому, в основном это электронный бизнес и коммерция. Транзакции, совершаемые в Интернете, есть цифровая экономика. В их числе элементарное перечисление денег через банки онлайн, оплата товаров, услуг, штрафов, налогов, различных госпошлин и пр. [9]

Цифровая экономика- любая экономическая деятельность, реализуемая через интернет. Цифровой можно назвать любую компанию, которая стремится перенести частично или полностью свою деятельность в онлайн.

Какие преимущества цифровой экономики? Цифровая экономика гарантирует:
- выполнение большей части работ через интернет;

- практика показала, что предприятия, использовавшие цифровые технологии в своей работе, процветали;
- маркетинг, продажа и покупка значительно стали проще;
- развитие цифровой экономики представляет удобство обществу;
- экономика становится более прозрачной, так как расчеты в цифровой экономике производятся через электронные платежные системы.

Оценить состояние цифровой экономики в мире считается сложной.

Какой в настоящее время является цифровая экономика в Узбекистане?

Узбекистан стремится в настоящее место занять прочное место среди развитых стран. Узбекистан проводит реформы во всех сферах жизни. В принятых важных документах «Стратегии действий (2017 -2021 гг.)» и «Стратегии развития (2022-2026 гг.)» определены задачи по цифровой экономике.

Так, в Стратегии действий (2017-2021 гг.) сказано о «совершенствовании системы «Электронное правительство» [4.]

В Стратегии развития на 2022-2026 гг. в направлении третьем «Ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста» в цели 25 указано: «Определение развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5 раза» [5].

В Национальной стратегии «Цифровой Узбекистан 2030», разработанной и утвержденной в 2020 г. определены внедрение технологий «Индустрия 4.0» в промышленность, создание «умных» систем в сельском хозяйстве и водном, развитие электронной коммерции и логистики» [6].

В целях успешного развития цифровой экономики в Узбекистане принято специальное Постановление Президента.

Реализуются почти 270 проектов в экономике, в ближайшие годы запланировано двукратное увеличение доли цифровых технологий что должно стать основой создания виртуального экономического пространства [3].

В нашей стране проводится цифровизация отраслей экономики, регионов, внедряются государственные информационные системы, электронные услуги, проводятся комплексные меры в сфере народного образования, финансов, судебной системы, транспорта и др.

Современный этап развития цифровой экономики в Узбекистане характеризуется периодом становления и высокими темпами развития в результате принятия нормативно-правовой базы, которая включает несколько документов. В их числе:

-«О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» от 3 июля 2018 г.:

- «Об образовании фонда поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие». Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2018 г. и др.

Принята комплексная Программа развития Национальной информационно-коммуникационной системы республики. На наш взгляд, наиболее активно используется цифровизация в банковской системе республики, менее - в отраслях промышленности и аграрном секторе. В стране проводится рейтинг внедрения в деятельность предприятий цифровых технологий. Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной экономики в целом связана с развитием ИКТ [8].

Вместе с тем при рассмотрении цифровой экономики, как фактора современного развития экономики, эксперты выделяют негативные стороны:

- сокращение рабочих мест средней квалификации;
- рост дифференциации в уровнях оплаты труда;
- для решения социальных проблем потребуется увеличение бюджетных расходов, связанных с выплатами пособий по безработице, переобучением безработных [2].

В мире в 2036 г. будет автоматизировано до 50% рабочих процессов. [2]

В настоящее время переход к цифровой экономике ускоряется. Такая тенденция приведет к росту конкуренции и конкурентоспособности экономических субъектов и стран, расширению рынков сбыта произведенной продукции. К примеру, в 2014 г. 12% мировой торговли реализовалось посредством электронной коммерции. [7]

В цифровой экономике лидируют Великобритания, Южная Корея, Китай, ЕС и Индия [7].

Узбекистан приобретает опыт стран, лидирующих в цифровой экономике. Главное в стране цифровая экономика занимает прочное место среди приоритетных задач развития экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. 1.Козырев А. Цифровая экономика и цифровизация в исторической ретроспективе.- Medium, 2017,Nov.№ 11
2. 2.Петров. Цифровизация экономики: проблемы, вызовы, риски. // Торговая палата -2018, № 3/15
3. Рахимов А.В. Особенности цифровой экономики в Узбекистане. Умная цифровая экономика.- Научный электронный журнал. 2022, Т.2, № 3
4. Стратегия действий Узбекистана (2017-2021 гг.)
5. 5.Стратегия развития Узбекистана (2022-2026 гг.)
6. 6.Стратегия Узбекистан – 2030
7. 7.Хаитбоев Б.,Нажмиддинов С. Опыт зарубежных стран в формировании цифровой экономики: выводы и перспективы для Узбекистана. //Вестник науки и образования -2020. № 1/79, ч.2
8. 8.Ходиев Б.Ю. Узбекистан: построение «цифровой экономики.// Российский внешнеэкономический вестник -2017, № 12
9. 9.Цифровая экономика в наши дни. - //Международный студенческий научный вестник. - М.,2020